

ЎЗБЕКИСТОНДА БАНК ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Абдулхалилов Абдулазизжон Абдулхамидович

Мустақил изланувчи

Аннотация

Ушбу мақолада Ўзбекистондаги молиявий хизматларни ривожлантиришдаги тижорат банкларининг роли ва тижорат банклари фаолияти самарадорлигини ошириш муаммолари таҳлил қилинган ҳамда таҳлиллар асосида уларни бартараф этиш йўллари таклиф қилинган.

Калит сўзлар: тижорат банклари, сиёсат, стандарт, молиявий хизматлар, давлат аралашуви, инвестиция, ахборот хавфсизлиги, кредит, кредит портфели.

Annotation

This article analyzes the role of commercial banks in the development of financial services in Uzbekistan and the problems of increasing the efficiency of commercial banks, and based on the analysis, ways to eliminate them are proposed.

Keywords: commercial banks, policy, standard, financial services, government intervention, investment, information security, loan, loan portfolio.

Ўзбекистонда олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий сиёсат натижасида, молиявий сектор изчил ислоҳ қилинмоқда, қатор фармонлар ва қарорларнинг қабул қилиниши, турли чора-тадбирлар амалга оширилиши натижасида банк тизimini такомиллаштириш ҳамда ушбу тармоқда рақобат муҳитини кучайтириш учун керакли шарт-шароитлар яратилди.

Ўзбекистон Республикасида бу борада янгиланган қонунлари қабул қилиниши, халқаро стандартларга мос келадиган ва молиявий соҳага хорижий инвестициялар киритиш учун жозибадор муҳит яратилди.

Банк тизимида давлатнинг аралашуви юқори эканлиги бугунги куннинг асосий масалаларидан бири ҳисобланади. Давлат иштирокидаги банкларда таваккалчиликларни бошқариш етарли даражада эмаслиги, банклар иқтисодиётда кредит бериш эвазига олинadиган молиявий ресурслар ҳисобига даромад олмасдан, фақатги давлат дастурлари бўйича давлатга тегишли молиявий ресурсларини тақсимлашда иштирок этаётганлиги ва бунда бозор эҳтиёжларига мос равишда ривожланишга тўсқинлик қилаётган қатор тизимли муаммолар келиб чиқмоқда. Жумладан, давлатнинг устун мавқеи, турли давлат дастурлари ва корхоналарини молиялаштириш учун банкларнинг воситачига айланиб қолганлиги сабабли, Ўзбекистон Жаҳон банкининг «Бизнес юритиш» рейтингидаги паст кўрсаткичлар — рейтингнинг «Кредит олиш» йўналишида 67-ўринни эгаллаб турибди, ёки йирик тижорат банкларининг тармоқдаги замонавий талабларга мувофиқ трансформация жараёнларида ортда қолиши, мижозлар билан алоқа қилиш бўйича замонавий усулларни амалиётга жорий қилиниши ривожланган мамлакатлар кўрсаткичларидан ортда қолмоқда.[1]

Тижорат банклари томонидан кўрсатиладиган молиявий хизматларнинг оммабоплигини ошириш, банкларнинг чекка ҳудудларга кириб боришини кенгайтириш, аҳоли пунктларида турли хил хизматлар кўрсатилишини таъминлаш зарур. Бу борада банк тизимида замонавий сервис ечимлари асосида ахборот технологияларини, молиявий технологияларни кенг жорий этиш, ахборот хавфсизлигини юқори даражада таъминлаш, молиявий хизматлар кўрсатишда инсон омили таъсирини камайитириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилишнинг 2020 — 2025 йилларга мўлжалланган стратегиясида ҳам банк тизимини ислоҳ қилишнинг бир қатор чора-тадбирлари кўрсатиб ўтилган:

– банк тизими активларининг умумий ҳажмида давлат улуши бўлмаган банклар активлари улушини жорий 15 фоиздан 2025 йилга келиб 60 фоизгача ошириш;

– банклар мажбуриятларининг умумий ҳажмида банкларнинг хусусий сектор олдидаги мажбуриятлари улушини жорий 28 фоиздан 2025 йил якунига 70 фоизгача ошириш;

– 2025 йилга келиб давлат улуши мавжуд камида учта банк капиталларига зарур тажриба, билим ва обрўга эга камида учта стратегик хорижий инвесторларни жалб қилиш;

– умумий кредитлаш ҳажмида нобанк кредит ташкилотлари улушини жорий 0,35 фоиздан 2025 йилга келиб 4 фоизгача ошириш.[2]

Банк ва нобанк молиявий хизматлар кўрсатишда тенг рақобат шароитларини яратиш, банк тизимида давлат улушини камайтириш, бозор талаблари асосида кредитлаш, банк хизматларини модернизация қилиш орқали самарали инфратузилма яратиш ва банклар фаолиятини автоматлаштириш, шунингдек, банкларнинг асосий фаолият тури билан боғлиқ бўлмаган функцияларини босқичма-босқич бекор қилиш орқали банк тизимининг самарадорлигини ошириш имконияти яратилади.

Банк тизимини ривожлантиришда кредит портфели сифати ва сонини ошириш, рискларни бошқариш, кредитлаш ҳажмлари ўсишини таъминлаш ва халқаро миқёсда амалий тажрибаларни амалиётга жорий этиш орқали банк тизимининг молиявий барқарорлигини таъминланади. Шу биргаликда илғор халқаро тажриба ва технологияларни жалб қилиш ҳисобига банк хизматлари кўламини кенгайтириш, банк бошқаруви органлари ҳисобдорлиги ва

фаолиятининг шаффофлигини таъминлаш ҳам банк тизими барқарорлигини оширишга хизмат қилади.

Банк тизимининг молиявий барқарорлигини таъминлаш учун субсидияланган кредит беришдан воз кечиш, тижорат банкларининг жамғармаларни инвестицияларга сафарбар қилиш ҳамда уларни молиявий ва иқтисодий нуқтаи назардан энг самарали соҳаларни молиялаштиришга йўналтиришни таъминловчи молиявий воситачи сифатидаги ролини ошириш, стратегик хорижий инвесторларни жалб қилиш ва молия тизимининг халқаро молия бозорларига босқичма-босқич интеграциялашувини таъминлаш учун зарур шарт-шароитларни яратиш мақсадида банк фаолиятини халқаро талабларга мослаштириш зарур ҳисобланади. [3]

Жаҳон банкининг «Бизнес юритиш» рейтингидаги кўрсаткичларини яхшилаш учун «Кредит олиш» йўналишида амалга оширилаётган илғор хориж стандартларидан фойдаланиб халқаро интеграциялашувни таъминлаш асосий йўналиш ҳисобланади.

Юқорида таъкидланганидек банкнинг асосий фаолият тури турли жисмоний ва юридик шахсларни кредит ресурсларига бўлган талабини қондириш орқали даромад олиш ҳисобланади. Шу сабабли ҳар бир кредит олувчи жисоний ва юридик шахслар ҳақида тўлароқ маълумотга эга бўлиш учун, рақамли иқтисодиёт шароитида тижорат банкларининг маълумотлар баъзаларини солиқ ва пенсия тизими маълумотлари билан интеграциялаш зарур ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. www.cbu.uz -Фзбекистон Республикаси Марказий банки интернет сайти.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги “Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилишнинг 2020 — 2025 йилларга мўлжалланган стратегияси” ПФ-5992 сон Фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 мартдаги “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги № 3620 қарори.